

الفرق بين «آيات لأولي الألباب» و «آيات لقوم يعقلون»

إعداد: أحمد محمد عبدالقادر حسنين

الألباب جمع لب، وقد فسر فريق من أهل اللغة والتفسير اللب بمطلق العقل وخالفهم فريق آخر فجعل المراد باللب العقل الكامل الخالص.

وقد وردت لفظة {أولي الألباب} في القرآن العظيم في ستة عشر موضعاً منها قوله تعالى في سورة آل عمران: {إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب} (1). والمراد بأولي الألباب في الآية: أصحاب العقول الفاضلة الكاملة الخالصة من الشوائب الرديئة المبرأة عن الأوهام والتخيلات الشيطانية (2).

أو هم: ذوي العقول المجلوة الخالصة عن شوائب الحس والوهم المتجردين عن العلائق النفسانية المتخلصين من العوائق الظلمانية المتأملين في أحوال الحقائق وأحكام النعوت المراقبين في أطوار الملك وأسرار الملكوت المتفكرين في بدائع صنائع الملك الخلاق المتدبرين في روائع حكمه المودعة في الأنفس والآفاق الناظرين إلى العالم بعين الاعتبار والشهود المتفحصين عن حقيقة سر الحق في كل موجود المثابرين على مراقبته وذكره غير ملتفتين إلى شيء مما سواه إلا من حيث إنه مرآة لمشاهدة جماله وآلة لملاحظة صفات كماله (3).

وآية آل عمران هذه لها أخت في سورة البقرة هي قوله تعالى: {إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون} (4).

وقد أورد بعض العلماء على هاتين الآيتين سؤال وهو: لم ذكر الله تعالى في آية البقرة من أدلة التوحيد والألوهية أدلة ثمانية وهي: {خلق السماوات - خلق الأرض - اختلاف الليل والنهار ... الخ} وختمها ب: {يعقلون}، وفي آخر آل عمران ذكر ثلاثة أدلة فقط وختمها ب:

(1) آل عمران: ١٠٩.

(2) إحسان التقرير في شرح التحرير للمناوي.

(3) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود.

(4) البقرة: ١٦٤.

{أولي الألباب} فلم لا عكس؟ مع أن ذا اللب أحض وأقوى على إتقان الأدلة الكثيرة والنظر فيها من ذي العقل؟؟؟⁽⁵⁾.

وقد أجاب الفخر الرازي عن هذا السؤال جواباً مفصلاً فأحسن وأبدع حيث قال: «واعلم أنه تعالى ذكر هذه الآية في سورة البقرة، وذكرها هنا أيضاً، وختم هذه الآية في سورة البقرة بقوله: {آيات لقوم يعقلون} وختمها ههنا بقوله: {آيات لأولي الألباب} وذكر في سورة البقرة مع هذه الدلائل الثلاثة خمسة أنواع أخرى، حتى كان المجموع ثمانية أنواع من الدلائل، وههنا اكتفى بذكر هذه الأنواع الثلاثة: وهي السماوات والأرض، والليل والنهار، فهذه أسئلة ثلاثة:

السؤال الأول: ما الفائدة في إعادة الآية الواحدة باللفظ الواحد في سورتين؟

والسؤال الثاني: لم اكتفى ههنا بإعادة ثلاثة أنواع من الدلائل وحذف الخمسة الباقية؟

والسؤال الثالث: لم قال هناك: {لقوم يعقلون} وقال ههنا: {لأولي الألباب}؟

فأقول والله أعلم بأسرار كتابه: إن سويداء البصيرة تجري مجرى سواد البصر، فكما أن سواد البصر لا يقدر أن يستقضي في النظر إلى شيئين، بل إذا حدق بصره نحو شيء تعذر عليه في تلك الحالة تحديق البصر نحو شيء آخر، فكذلك ههنا إذا حدق الإنسان حدقة عقله نحو ملاحظة معقول امتنع عليه في تلك الحالة تحديق حدقة العقل نحو معقول آخر، فعلى هذا كلما كان اشتغال العقل بالالتفات إلى المعقولات المختلفة أكثر، كان حرمانه عن الاستقصاء في تلك التعقلات والإدراكات أكثر، فعلى هذا السالك إلى الله لا بد له في أول الأمر من تكثير الدلائل، فإذا استنار القلب بنور معرفة الله صار اشتغاله بتلك الدلائل كاللحجاب له عن استغراق القلب في معرفة الله، فالسالك في أول أمره كان طالباً لتكثير الدلائل، فعند وقوع هذا النور في القلب يصير طالباً لتقليل الدلائل، حتى إذا زالت الظلمة المتولدة من اشتغال القلب بغير الله كمل فيه تجلي أنوار معرفة الله، وإليه الإشارة بقوله: {فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى} ⁽⁶⁾، والنعلان هما المقدمتان اللتان بهما يتوصل العقل إلى المعرفة، فلما وصل إلى المعرفة أمر بخلعهما، وقيل له: إنك تريد أن تضع قدميك في وادي قدس الوحدانية فاترك الاشتغال بالدلائل.

إذا عرفت هذه القاعدة، فذكر في سورة البقرة ثمانية أنواع من الدلائل، ثم أعاد في هذه السورة ثلاثة أنواع منها، تنبيهاً على أن العارف بعد صيرورته عارفاً لا بد له من تقليل الالتفات إلى الدلائل ليكمل له الاستغراق في معرفة المدلول، فكان الغرض من إعادة ثلاثة أنواع من الدلائل

⁽⁵⁾ إحسان التقرير في شرح التحرير للمناوي، منار الهدى للأشموني.

⁽⁶⁾ طه: ١٢.

وحذف البقية، التنبيه على ما ذكرناه. ثم إنه تعالى استقصى في هذه الآية الدلائل السماوية وحذف الدلائل الخمسة الباقية، التي هي الدلائل الأرضية، وذلك لأن الدلائل السماوية أقهر وأبهر، والعجائب فيها أكثر، وانتقال القلب منها إلى عظمة الله وكبريائه أشد، ثم ختم تلك الآية بقوله: {لقوم يعقلون} وختم هذه الآية بقوله: {لأولي الأبواب} لأن العقل له ظاهر وله لب، ففي أول الأمر يكون عقلا، وفي كمال الحال يكون لباً، وهذا أيضا يقوي ما ذكرناه، فهذا ما خطر بالبال والله أعلم بأسرار كلامه العظيم الكريم الحكيم»⁽⁷⁾.

ونخص ابن عادل الحنبلي الجواب فقال: «واعلم أنه - تعالى - ذكر هذه الآية في سورة البقرة، وختمها بقوله: {آيات لقوم يعقلون} وختمها هنا - بقوله: {آيات لأولي الأبواب} وذكر في سورة البقرة - مع هذه الدلائل الثلاثة - خمسة أنواع أخر حتى كان المجموع ثمانية أنواع من الدلائل، وهنا اكتفى بذكر ثلاثة - وهي السماوات والأرض والليل والنهار - فأما الأول فلأن العقل له ظاهر، وله لب، ففي أول الأمر يكون عقلا، وفي كمال الحال يكون لباً، ففي حالة كماله لا يحتاج إلى كثرة الدلائل، فذلك ذكر له ثلاثة أنواع من الدلائل، وأسقط الخمسة، واكتفى بذكر هذه الثلاثة؛ لأن الدلائل السماوية أقهر وأبهر، والعجائب فيها أكثر»⁽⁸⁾.

وعبارة البرهان البقاعي: «وذكر سبحانه وتعالى في أخت هذه الآية في سورة البقرة ثمانية أنواع من الأدلة واقتصر هنا على ثلاثة؛ لأن السالك يفتقر في ابتداء السلوك إلى كثرة الأدلة، فإذا استنار قلت حاجته إلى ذلك، وكان الإثثار من الأدلة كالحجاب الشاغل له عن استغراق القلب في لبح المعرفة، واقتصر هنا من آثار الخلق على السماوية لأنها أقهر وأبهر، والعجائب فيها أكثر، وانتقال القلب منها إلى عظمته سبحانه وتعالى وكبريائه أشد وأسرع، وختم تلك بما هو لأول السلوك: العقل، وختم هذه بلبه لأنها لمن تخلص من وساوس الشيطان وشوائب هواجس الوهم المانعة من الوصول إلى حق اليقين بل علم اليقين»⁽⁹⁾.

وقرر الشهاب بن حجر الهيتمي نفس المعنى فقال: «ذكر في الأولى المحتمة بـ: {يعقلون} من الآيات الأرضية والسماوية أكثر مما ذكر في الثانية المحتمة بـ: {لأولي الأبواب} مع أن اللب أشرف من العقل، لأن الأولى تناسب مقام السالكين؛ لاحتياجهم للنظر في الآيات الكثيرة ليحصل لهم ذلك مع الإدمان وتغاير الدلالات والآيات مع كثرتها وعجائبها ملكة المراقبة ثم

⁽⁷⁾ مفاتيح الغيب للفخر الرازي.

⁽⁸⁾ اللباب في علوم الكتاب لابن عادل.

⁽⁹⁾ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للشيخ برهان الدين البقاعي.

الشهود العلي، حتى لا تقدر عليهم الأغيار، ولا يتشككون فيما منحوه بسبب ذلك إلى أن يرتقوا إلى مقام الأخيار، وأما الثانية فإنها إنما تناسب مقام العارفين لأنهم إنما ارتقوا عن شهود الأسباب والوسائط إلى شهود موجدها وباريها فليس لهم كبير تعلق بها، فلذا اختصر الأدلة في حقهم لأنهم مشغولون بذلك للشهود الأقدس، والجمع الأكل عن النظر في البراهين لاستغنائهم عنها بالوصول إلى عين اليقين، فناسب أن يشار لهم بذكر الدلائل مجملة لا مفصلة إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى الله من طريقها ومن وصل من طريق لا ينبغي له أن ينساه وإن استغنى عنه، ومن ثم رؤي مع الجنيد سبحة فقيل له: تحتاج إليها يا إمام؟ فقال طريق وصلنا إلى الله بسببها لا نتركها. فالحاصل أن آية البقرة لما ختمت بـ: {يعقلون} الذي هو أدنى المقامين كانت بالسالكين أنسب فناسب ذكر الدلائل الكثيرة فيها لأنها المناسبة لحالهم كما تقرر، وأن آية آل عمران لما ختمت بـ: {أولي الأبواب} الذي هو الأعلى والأكل ناسب أن يذكر فيها ما يليق بالكمال وهو ملاحظة الدلائل إجمالاً لا تفصيلاً، لاشتغالهم عنه بما هو أهم وأولى وأكل»⁽¹⁰⁾.

ووجه بعض العلماء الكلام توجيهاً آخر فقال: «وفي كلام بعضهم أن اللب أخص أي: العقل الكامل؛ ولذا جعل نكتة ختم الأدلة الثمانية في آية: {إن في خلق السموت والأرض} في سورة البقرة بـ: {يعقلون} أن كثرة الأدلة لا تحتاج لكمال العقل، ونكتة ختم الأدلة الثلاثة في آية آل عمران بـ: {أولي الأبواب} أن الأدلة القليلة تحتاج لعقل كامل لخفاء دلالتها على المدلول»⁽¹¹⁾.

(10) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي.

(11) حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب نقلاً عن الشوبري بتصرف.